

XALQARO XUSUSIY HUQUQDA NIKOH MUNOSABATLARINING TARTIBGA SOLINISHI

Salimova Diyoraxon Baxtiyorjon qizi
Farg'ona viloyati yuridik texnikumi
“Mutaxassislik fanlar” kafedrası o'qıtuvchısı
e-mail: salimovadiera146@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada xalqaro xususiy huquq sohasida nikoh munosabatlarining huquqiy tartibga solinishi masalalarini o'rganadi. Xalqaro xususiy huquqda nikohning tan olinishi, nikoh tuzish va bekor qilish tartibotlari, shuningdek, turli mamlakatlarning milliy qonunchiliklari o'rtasidagi farqlar va ularning xalqaro munosabatlarga ta'siri tahlil qilinadi. Ushbu tahlil xalqaro huquq, xususiy huquq va oilaviy huquq sohalariga qiziquvchi huquqshunoslar va tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularga xalqaro nikoh munosabatlarining huquqiy jihatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.*

***Asosiy tushunchalar:** xalqaro xususiy huquq, chet el elementi, nikoh-oila munosabatlari, er-xotinlarning mulki, nikoh taraflari, poligamiya, chet el fuqarosi, nikohni tan olish.*

Bugungi globallashuv jarayonida aholi migratsiyasi kuchaygan bir paytda chet el elementi ishtirok etgan xususiy munosabatlar, ayniqsa, nikoh-oila munosabatlari tobora ortib bormoqda. Masalan, o'zbek qizlarining Turkiya davlati, Koreya Respublikasi fuqarolariga turmushga chiqayotgani bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mazkur munosabatlarda chet el elementi ishtirok etganligi bois ularni huquqiy tartibga solish xalqaro xususiy huquq normalari vositasida amalga oshiriladi. Oila-huquq munosabatlari, xususan, nikoh tuzish, uni tugatish shartlari va tartibi har bir xalqning urf-odatları, diniy qarashlari kabi omillar ta'siri ostida shakllanishi tufayli dunyo davlatlarining moddiy qonunchiliklari ham bir-biridan jiddiy farqlanadi.

Aynan shu holat mazkur munosabatlarni tartibga solishda kollizion-huquqiy tartibga solish usulidan foydalanishni taqozo etadi¹.

Xalqaro xususiy huquq bu shunday huquq tarmog'iki, bunda milliy qonunchilikdan farqli ravishda, fuqarolik-huquqiy munosabatlar chet el elementi bilan murakkablashgan bo'ladi, ya'ni bir tomondan milliy element va ikkinchi tomondan xorijiy element. Shuningdek, bu tUSDagi murakkab munosabatlar kollizion normalar (o'z navbatida, turli mamalakatlar qonunchiligi o'rtasidagi munosabatlarni hal etuvchi qoidalar) vositasida tartibga solinadi. Kollizion norma xalqaro tUSDagi fuqarolik, oila, mehnat va boshqa huquqiy munosabatga nisbatan qaysi davlat qonunchiligi qo'llanilishini ko'rsatib beradi. Bunday turdagi munosabat mavjud bo'lganda sud yoki boshqa davlat organi oldida qaysi huquqni, ya'ni mazkur davlatning milliy huquqini yoki xorijiy davlat huquqini qo'llash masalasi yuzaga keladi. Bu masala esa ichki, milliy qonunchilikda yoki xalqaro shartnomada belgilangan kollizion norma ko'rsatmasi asosida hal etiladi². Chet el elementining nikoh munosabatlarida mavjud bo'lishi uning xalqaro xususiy huquq tarkibiga kirishini belgilab beradi. Shunday qilib, chet el elementi nikoh munosabatlarida quyidagi hollarda uchrashi mumkin:

- subyekt tarkibida, ya'ni nikoh munosabatlarida er yoki xotin boshqa mamlakat fuqaroligiga mansub bo'lishi;
- mulkiy tarkibda, ya'ni O'zbekiston fuqarolari bo'lgan er-xotinlarning mulki chet elda joylashgan bo'lishi;
- yuridik fakt sodir bo'lish joyi, ya'ni nikoh taraflari mansub bo'lgan davlat hududidan tashqarida, chet elda nikohning tuzilishi yoki bekor bo'lishida ifodalanadi.

Subyekt tarkibdagi chet el elementi ishtirokini quyidagi misol bilan izohlash mumkin. Masalan, xorijiy mamlakat fuqarosi bilan O'zbekiston fuqarosi o'rtasida nikoh tuzilganda, oilaviy-huquqiy munosabat chet el elementi bilan

¹ Raxmonqulova N. X-A. Xalqaro xususiy huquqda nikoh munosabatlari: Monografiya // 2011. - B.4.

² Oila huquqi. Darslik. Mualliflar jamoasi. O 'zbekiston Respublikasi da xizmat ko'rsatgan vuriSt, prof. O.I.Oqyulovning umumiy tahriri ostida. - T.: TDYU nashriyotL 2017. - B.170.

murakkablashadi va bunda qaysi davlat qonunchiligi qo'llanilishi masalasi yuzaga keladi.

Mulkiy tarkibga misol qilib, nikoh tuzgan er-xotinlarning har ikkalasi ham O'zbekiston fuqarolari bo'lib, Vengriyada yashaganlarida va o'sha yerda mulklari mavjud bo'lgan holatda mulk joylashgan joy qonuni qo'llanilishi mumkinligi tushuniladi.

Shu tarzda nikoh-oila munosabatlari chet el elementi bilan murakkablashganda turli mamalakatlar qonunlari to'qnashuvini hal etishda kollizion bog'lovchilardan foydalaniladi. Oila munosabatlarida jismoniy shaxsning shaxsiy qonuni (lex nationalis), lex domicilii, lex fori (sudlov mamlakati qonuni) kabi kollizion bog'lovchilardan foydalaniladi. Bunday kollizion bog'lovchilarni xalqaro xususiy huquq manbalari bo'lgan xalqaro konvensiyalar, xalqaro bitim va davlatlar o'rtasida huquqiy yordam ko'rsatish masalalari bilan bog'liq ikkitomonlama shartnomalarda uchratish mumkin. Nikohdan ajratish to'g'risidagi 1902-yilgi Gaaga konvensiyasi, 1978- yilgi Er-xotinlarning mulkiy rejimiga nisbatan qo'llanuvchi huquq to'g'risidagi Konvensiya, 1973-yilgi Aliment majburiyatlariga nisbatan qo'llanuvchi huquq to'g'risida Gaaga Konvensiyasi, MDH mamalakatlariga tatbiq etiladigan Minsk va Kishinev konvensiyalari shular jumlasidandir.

O'zbekiston Respublikasi fuqarolari chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar bilan nikoh munosabatlariga kirishganda ushbu nikohning tan olinishi uchun O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 16-moddasida ko'rsatib o'tilgan holatlar mavjud bo'lmasligi talab etiladi. Ushbu qoida O'zbekiston Respublikasidan tashqarida, boshqa mamlakat hududida uning qonunchiligiga muvofiq O'zbekiston fuqarolari o'rtasida tuzilgan nikohlarning tan olinishi uchun ham tatbiq etiladi. Chet el fuqarolarining O'zbekiston hududidan tashqarida boshqa mamlakat hududida tuzilgan nikohi haqiqiy deb e'tirof etilishi uchun esa faqat o'sha davlat qonunchiligiga rioya etilgan bo'lishi yetarli. Bundan ko'rinib turibdiki, chet elda shu davlat oila qonunchiligiga binoan diniy urf-odatlariga

(cherkovda) yoki ushbu mamlakatda ruxsat etilgan boshqa shaklda qayd etilgan O'zbekiston fuqarolari bilan tuzilgan nikohlar, uni tuzishga monelik qiladigan holatlar mavjud bo'lmaganda, O'zbekiston Respublikasida tan olinadi.

Nikohlanayotganlarning har ikkalasi ham chet el fuqarosi bo'lganida nikoh shartlari o'sha davlat qonunchiligi bilan belgilanadi, ammo bir taraf O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, u holda nikoh shartlari o'zbek qonunchiligiga muvofiq belgilanishi lozim, ya'ni Oila Kodeksidagi 16-modda talablariga zid bo'lmasligi shart.

Bordiyu, nikoh taraflaridan birortasi boshqa nikohda turgan bo'lsa (masalan, arab davlatlarida poligamiya rasman tan olingan³), sud tomonidan aqli noraso yoki sog'lom ruhiyatga ega bo'lmagan deb topilgan muomalaga layoqatsiz shaxs bilan tuzilgan bo'lsa, yoinki, nikohlanayotgan taraf nikoh yoshiga yetmagan bo'lsa, nikoh O'zbekiston hududida tan olinmaydi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bilan chet el fuqarosi o'rtasida nikoh tuzishda nikohga monelik qiluvchi holatlarning yo'qligi aniqlanadi, shuningdek, chet el fuqarosidan monelik yo'qligini tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Bundan tashqari, O'zbekiston fuqarosi bilan nikohga kirayotgan chet el fuqarosidan shu nikohning ushbu mamlakat qonuniga zid emasligi to'g'risida tegishli ruxsatnoma talab qilinadi. Bu talab chet el fuqarosi bilan nikohga kiruvchi O'zbekiston fuqarosining va bunday nikohdan tug'iladigan bolalarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan⁴. Nikohning huquqiy kuchga egaligini tan olinishi uchun nikohning boshqa tegishli mamalakatda tan olinishi muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2000.
2. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga sharhlar. – Toshkent: Adolat, 2000.

³ O'z mamlakatida ikki yoki undan ortiq ayolga uylanishi huquqi mavjud bo'lganda ham O'zbekiston hududida ikkinchi nikoh tuzishga yo'l qo'yilmaydi va tan olinmaydi.

⁴ Oila kodeksiga sharhlar 1-qism 235-modda

3. Raxmonqulova N. X-A. Xalqaro xususiy huquqda nikoh munosabatlari: Monografiya // 2011. - B.4.
4. Oila huquqi. Darslik. Mualliflar jamoasi. O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan vuriat, prof. O.I.Oqyulovning umumiy tahriri ostida. - T.: TDYU nashriyoti // 2017. - B.170.
5. Xalqaro xususiy huquq: Darslik. / Mualliflar jamoasi // y.f.d., dots. I.Rustambekov umumiy tahriri ostida. T.: TDYU, 2019. – B.226.
6. Перетерский И.С., Крылов С.Б. Курс. асар. –Б. 61.